

A.

Halmit Lenzfeld.

Gallen, d. 23. April 1931.

1.

Wie ich Ostereier suchte.

Ich frän mich immer, wann Ostern ist,
weil ich die Ostereier früher kam. In die-
sem Jahre war ich während der Ostertage
in Hößwitz. Als ich am ersten Ostertage
früh in den Hof trat, kam mein Vater
im Garten und sagte: „Was ist die Oster-
schokolade für mich!“ Ich ging schnell in den
Garten und war müde, wo die Ostereier
eingelagert hatte. Ich weißte ja, die Bienen

Wort die Osterhasen zusammen vor. Zuerst
findet sie in dem Liefbleim. Die Hand ist
von Masten. In jedem liegen zwei Eier, ein

großes mit ein Plüsch. Man

findet sie in dem Obstgarten.

Die Hand hat die Osterhasen Masten

in dem Garten unter den Bäumen

zusammen. In ganzen Hand ist zwölf Eier.

Die Hühner haben sie verschluckt, die anderen
haben sie gegessen.

Titel: 1.

Inhalt: 1.

J. 24. 4. 1931.

P.

Galle, d. 15. 5. 1931.

2.

Im Zirkus.

~~A~~m Mittwochnachmittag war ich im Zirkus Sarrasani. Es waren so viele Menschen da, daß alle Plätze besetzt waren. Mir wurde die Zeit lang, bis die Vorstellung anfing. Punkt drei Uhr ertönte ein Pfiff, und die Lichter wurden eingeschaltet. Die Musik spielte, und die Vorstellung

ging los. Zehn Löwen kamen in die Manege, welche mit einem Gitter umgeben war. Die Löwen mußten sich an das Gitter stellen. Der eine Löwe wollte das nicht machen, und er schlug immer mit seiner Tatze nach der Peitsche. Aber dann gehorchte er. Die Löwen sprangen übereinander hinweg, kletterten auf eine Leiter und machten noch andere Kunststücke. Dann kamen Escherkessen, die sich als tüchtige Reiter zeigten. Indianer schossen mit Pfeil und Bogen und warfen mit dem Lasso.

Elefanten, Zebras und Seelöwen machen
feine Sachen. Am besten aber haben mir
die Clowns gefallen, die uns durch ihre Späße
immer wieder zum Lachen brachten.

Schrift: 1.

Inhalt: 1.

9. 20. 5. 1931.

P.

Halle, d. 11. 6. 1931.

3.

Ein Maikäfer erzählt seine Erlebnisse.

Ich wohnte in der Erde unter
meinem Mais. Eine große Maus
sprach zu mir: „Wie lange willst
du denn noch in der dunklen
Erde bleiben? Draußen ist so
so schön warm!“ Na, da will ich
denn hinausgehen!“ sprach ich
und fing an zu wühlen. Laßt

würden mich die Arbeit nicht; denn
die Zeit war sehr kurz. Aber still-
lich war ich traurig. Ja, die war
so herzlich besser als in der Zeit! Die
Tonne schien warm auf meinen
Rücken. Sie ist große Hingew
setzt, lag ich auf einer Pflau-
mutter und saß mich an
den festen Blättern fest. Als ob
ich nicht würde, suchte ich mich ein
kleines Blatt und legte mich zur
Rück. Am Morgen schaute die
Licht für mich. Ich wollte mich
schlafen, aber meine Linsen
waren ganz heiß, und ich fiel

in der Grab. Ein Jünger hob mich
auf und setzte mich in eine
Kiste. Hi, da war es aber dunkel!
Ich kratzte mich viele Male
umhin umher. Wir suchten im
Dunkel fortzuführen, aber es gelang
uns nicht. Ein Tag nachher
hoben die Jünger die Kiste auf, da flog ich
schnell zum ersten hinaus.

Datum: 1.

J. 13. 6. 1931.

Inhalt: 1.

P.

Galle, d. 22. 8. 1931.

4.

Schwips.

Wir waren in den Ferien in Geringsdorf. Die Leute, bei denen wir wohnten, hatten einen Hund, der hieß Schwips. Mit dem habe ich immer gespielt. Schwips hatte einen Ball, wenn ich den fortwarf, sauste Schwips hinterher und brachte den Ball wieder. Wenn wir vom Strande kamen, rief ich: „Schwips,

Schwüps!" Und dann kam er uns
entgegengesaut und freute sich.

Aßen wir
Abendbrot,
dann saß
Schwüps ne-
ben mir und
wartete, bis

ich ihm etwas gab. Er schlief auf
einem Kissen in einem Korbsessel.
Wenn ich mich in den Sessel setz-
te, legte Schwüps seinen Kopf auf
meinen Schoß und ich krabbelte ihm

hinter den Ohren. Das hatte er
gern!

Schrift: 1.

9.26.8.1931.

Inhalt: 1.

P.

Halle, den 22. 9. 1931.

5.

Auf dem Jahrmarkte.

„Was einmal lust, der weiß,
wie's schmeckt, der lust den
ganzen Laden weg!“ rief ein
Fleischerhändler und macht eine
Finte zu. Daran steht
ein Honigmann, der schreit:
„Lust, lust Honi!“ Viele Läu-
fer kaufen Honig und fangen
an zu lusten. Ich sah schon von

weitem in Aftersbach und ganz
Dorf. Langsam fließt ein
Wagen fort und fährt dann
so schnell fort. Die Kinder, die
dort sitzen, schauen und schau-
en ihre Mützen fort. O, da sind
ja Zettel mit lustigen Ge-
dichten! Diese Mützen immer
lösen und fliegen im
Luftkugel fort. Vor dem Auf-
bruch haben viele Kinder
und lesen. Auf geht es nach
der Aftersbach. Dort sitzen sie in
einem Auto und fahren los. Das

ist ein feines Dasein! Jetzt Ho-
ber ~~ist zusammen~~ mit einem
anderen Aite zusammen, daß
es Kraft. Aber das schadet nicht,
dann im die Aite ist ein
Täter Gemüßer. Nun geht
es in eine Lücke, in welcher ein-
le Tengel sind. Da sieht man sich
bald lang und dünn, bald
dün und dünn. Das ist ein Spaß!
Da wird viel gelacht. Bei Kugel
ist ein warmes Stück. Die
schmeckt aber fein!

Dies ist: 1.

9. 26. 9. 1931.

Inhalt: 1.

9.

Galle, d. 13. 11. 1931.

6.

Die Feuerwehr kommt.

Tatü, tata! Da kam auf einmal
die Feuerwehr an. Wie der Wind
fuhr sie die Wilttestraße hinunter.
Ich rannte hinterher. In der Cor-
straße hielt sie an. Die Feuerweh-
leute sprangen schnell ab und
gingen in das Haus. Die Flammen
schlugen zum Fenster heraus. Die
mechanische Leiter sauste hoch.

Zwei Feuerröhrlente kletterten hin-
auf. Der eine hatte einen Schlauch
in der Hand und spritzte in das
Fenster hinein. Eine Frau stand auf
einem Balkon und konnte nicht
herunter. Die Feuerröhrlente hielten
das Sprungtuch auf, und sie sprang
herunter. Es dauerte nicht lange, da
war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr
fuhr ab. Tati, tata! hörte man noch
ab und zu aus der Ferne.

Schrift: 1.

Inhalt: 1.

D. 14. 11. 1931.

B.

Halle, J. 8. 12. 1931.

7.

Totenfest.

Am Sonntag war Totenfest.
Viele Leute gingen mit Kränzen
auf den Friedhöfen. Auch
wir wanderten auf den Friedhöfen.
Rechts und links von
Friedhofstora waren Häuser, wo
man Kränze und Blumen für
den Sonntag. In vielen Gräbern

waren schon gefürnt.
Hier wurde im Mitter im
ihre Kind, und dort trauerte ein
Mann im seine verstorbenen
Frau. Um 5 Uhr war in der
Kirchhofkapelle Gottesdienst, an
dem viele Leute teilnahmen.
Der Totenkost ist im Jahr verstorben
Tag.

Direkt: 1.

9. 12. 12. 1931.

Inhalt: 1.

D.

Galle, d. 7. 1. 1932.

8.

Was ich auf der Straße erlebte.

Als ich am Freitag nach Hause fuhr, kam aus einem Hofe in der Franckestraße ein Pferd mit einem Wagen herausgest. Der Wagen rutschte an die Bordkante und kippte, so daß der Führer im Bogen auf den Fußweg flog. Das Pferd kehrte um und rannte auf dem Fußwege entlang nach dem

Riebeckplatze zu. Obgleich da drei Autos standen, stieß der Wagen doch nicht an. Der Richtungsanzeiger, der auf der Straße stand, wurde umgerissen. Fast wäre das Pferd in ein Auto gelaufen, welches um die Ecke kam. Gaarscharf fuhr das Auto an dem Pferde mit seinem Wagen vorbei. Jetzt rannte das Pferd mit seinem Wagen gerade auf die Autos zu, die auf der Parkstelle des Riebeckplatzes hielten. Schon dachte ich, daß einige Autos entzwei gehen

würden. Da blieb der Wagen zum Glück an der Umzäunung des Riebeckplatzes hängen. Die Stränge rissen, und das Pferd raste allein weiter. Mitten auf dem Riebeckplatz stürzte das Pferd hin. Aber es sprang gleich wieder auf und sauste im Galopp die Magdeburger Straße hinauf. Gern hätte ich noch gesehen, wo das Pferd aufgehalten wurde. Aber meine Elektrische fuhr weiter.

Schrift: 1.

Inhalt: 1.

J. 10. 1. 1932.

Halle, J. 29. 1. 1932.

9.

Wie bei uns beschert wurde.

Entlich war heiligabend
früher gekommen. Aber der Tag
wirkte mir lang, und ich konnte
die Zeit nicht erwarten, bis bei
uns besetzt werden sollte. All-
mächtig wirkte es indes. Mein
Vater brachte den Weihnachts-
baum an und legte die Geschenke
auf den Tisch. Dann öffnete er

In die. O, wie schön sah der Baum
in seinem Lichterglanze aus!

Mein Vater prüfte klarsicht, und wie
sungen die schön Lied, Am Weis-
nachtsbaum die Lichte brennen.

Um wie ich die Gasse betraf-
te. So lagen für mich im Raue
Tischplatte mit Tischen, und so
über Stunden Tischplatte. In einem
Tage war noch eingekauft,

und ich war müde, was noch
sah ich für mich. Ich gab es aus
und fand das Soldaten, einen

Spinnwebensagen, die klügsten
Lagen, auf Tieren und im
Fußballspiel. Auf Füßligkeiten
sahen nicht. Über all die vielen
Tage frucht ich mich sehr und
traute mir ein Stück. Götter
auf meine Großmutter und
sahen mich im klügsten Fragen-
und Antwortspiel. Von zwei Seiten
wird ich noch zwei schön Lügen.

Typhus: 1.

J. 1. 2. 1932.

Inhalt: 1.

P.

Galle, d. 25.2. 1932.

10.

Was uns der Missionar erzählte.

Eines Tages war ich auf der Heimreise von einer Missionskonferenz. Der Weg führte über einen Gebirgszug. Wir hatten in einem Gasthause während des Tages geruht und brachen gegen zwei Uhr nachts auf. Weil es in Indien an den Sommer Tagen zu heiß ist, reist man des Nachts. Ich fuhr auf einem zweiräd-

x x x x x x x x x x x
x rigen Wagen, den ein kleines Pferd x
x zog. Hinten saß mein Pferde knecht, x
x der mit seinen Beinen fast die Erde x
x berührte, so daß er gleich absprin- x
x gen konnte. Auf einmal wurde das x
x Pferd unruhig. Plötzlich machte es x
x einen Satz und sprang nach links, x
x wo es steil hinunterging. Der Wagen x
x überschlug sich und sauste in die x
x Tiefe. Als ich unten ankam, lag ich x
x zwischen den Pferdebeinen. Zum x
x Glück war ich unverletzt. Ich kroch x
x hervor und rief meinen Knecht. Die = x
x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x
x ser war vom Wagen gesprungen x
x und stand oben auf der Straße. Er x
x kam herunter, und wir versuchten, x
x das Pferd hochzubringen. Aber es x
x gelang uns nicht, denn das Pferd = x
x chen hatte ein Bein gebrochen. Der x
x Knecht erzählte mir, er habe in x
x der Ferne ein Krähen gehört, wir x
x müßten in der Nähe eines Dorfes x
x sein. Darum wanderten wir durch x
x den Urwald dem Krähen nach und x
x kamen bald an ein Dorf. Kein Mensch x
x war zu sehen. Die Leute hatten die x
x x x x x x x x x x

Türen verrammelt, denn sie dachten,
es kämen Gespenster. Da ich wußte,
daß die Leute arm waren und gern
Geld nahmen, fing ich an, mit dem
Gelde zu klimpfern. Es dauerte nicht
lange, da taten sich die Türen auf,
und die Leute kamen heraus. Wir
erklärten ihnen, was wir von ihnen
wollten. Sie kamen mit uns an die
Unglücksstelle. Das Pferdchen mußten
wir den Leuten überlassen. Als wir
den Wagen auf die Straße brachten,
sahen wir die Fußspuren eines Tigers.

Nun wußten wir, warum das Pferd
so unruhig gewesen und plötzlich
zur Seite gesprungen war. Die Leute
zogen uns den Wagen bis zum näch-
sten Orte.

Schrift: 1.

J. 28. 2. 1932.

Inhalt: 1.

P.

